

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Raufjon Mahmudov,

filologiya fanlari doktori, dotsent,

Guliston Azatova,

Xorazm Ma'mun akademiyasi tayanch doktoranti

ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O'RNI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554007>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida antropotsentrizmning o'rne, bugungi kunda antropotsentrik paradigma asosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va xalq og'zaki ijodi namunalarini mazkur paradigma asosida tadqiq qilish istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: antropotsentrik paradigma, leksik qatlam, so'z ma'nosi, tilshunoslik paradigmalari, kognitiv tilshunoslik

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль антропоцентризма в узбекском языкознании, научные исследования, проводимые сегодня на основе антропоцентрической парадигмы, и перспективы исследования образцов устного народного творчества на основе данной парадигмы.

Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, лексический слой, значение слова, лингвистические парадигмы, когнитивная лингвистика.

ANNOTATION

This article analyzes the role of anthropocentrism in Uzbek linguistics, scientific research conducted today on the basis of the anthropocentric paradigm, and the prospects for studying samples of oral folk art based on this paradigm.

Key words: anthropocentric paradigm, lexical layer, meaning of a word, linguistic paradigms, cognitive linguistics.

Tilshunoslikning zamonaviy taraqqiyot bosqichida antropotsentrizm tamoyili alohida metodologik asos sifatida shakllanib, tilni inson faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda o'rganishga imkon yaratmoqda. Til faqatgina aloqa vositasi yoki belgilar tizimi bo'lib qolmasdan, balki inson ongining mahsuli, dunyoqarashining in'ikosi, madaniy va ijtimoiy identifikatsiyaning markaziy elementi sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu sababli, antropotsentrizm tamoyili tilshunoslikda "inson omili"ni tadqiqotning markaziga qo'yish g'oyasini ifodalaydi.

Antropotsentrizm tushunchasi falsafada qadimdan mavjud bo'lib, insonni olam markazi va barcha hodisalar mezoni sifatida talqin qilishga asoslanadi. Tilshunoslikda esa bu tamoyil XX asr oxiri va XXI asr boshlaridan keng qo'llanila boshladi. Kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, sotsiollingvistika va pragmalingvistika kabi sohalarining rivojlanishi natijasida tilning inson tafakkuri, psixologiyasi va ijtimoiy tajribasi bilan uzviy bog'liqligini tahlil qilish zaruriyati yuzaga keldi. Natijada, "til-inson-madaniyat" uchligi asosida tilshunoslik paradigmasi shakllandi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv va madaniyatlararo muloqot davrida tilshunoslik faqat grammatik tizimni emas, balki insoniyatning madaniy xotirasi, qadriyatlari va ijtimoiy tajribasini ham o'rganishni taqozo qilmoqda. Antropotsentrik yondashuv aynan mana shu jarayonlarni chuqurroq anglashga yordam beradi. O'zbek tilshunosligida ham so'nggi yillarda antropotsentrizm tamoyiliga asoslangan izlanishlar kuchaymoqda. Frazeologiya, paremiologiya, lingvokulturologiya, kognitiv semantika sohalarida olib borilayotgan tadqiqotlar buning yaqqol dalilidir.

Tadqiqotning maqsadi – antropotsentrizm tamoyilining lingvistik paradigmadagi o'rnini aniqlash, uning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda o'zbek tilshunosligi materiallari asosida amaliy ko'rishlarini yoritishdan iborat.

Vazifalar:

1. Antropotsentrizm tushunchasining falsafiy va lingvistik manbalarini o'rganish.
2. Antropotsentrizmning zamonaviy tilshunoslik paradigmasidagi ahamiyatini aniqlash.
3. Leksik, frazeologik va matn birliklarida inson omilining ifodalanishini tahlil qilish.
4. O'zbek tilshunosligida antropotsentrizm tamoyiliga oid tadqiqotlarni ko'rib chiqish.
5. Antropotsentrik yondashuvning lingvokulturologik va sotsiollingvistik ahamiyatini ochib berish.
6. Antropotsentrizmning kelgusidagi tadqiqotlar uchun metodologik imkoniyatlarini ko'rsatish.

Shunday qilib, ushbu maqola antropotsentrizm tamoyilining lingvistik paradigmadagi o'rnini nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi.

I. Antropotsentrizm tushunchasi va uning falsafiy asoslari

1.1. Antropotsentrizm tushunchasining mohiyati

“Antropotsentrizm” atamasi yunoncha anthropos – “inson” va centrum – “markaz” so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, “insonni markazga qo'yish” degan ma'noni anglatadi. Bu tamoyil falsafada insonni olamning bosh mezoni, barcha mavjudot va hodisalarni baholashning markaziy nuqtasi sifatida talqin qiladi. Qadimgi yunon faylasuflari Protagor (“Inson – barcha narsalarning mezoni”), Sokrat (“O'zingni bil”), Platon va Aristotelning qarashlarida antropotsentrizmning ilk ildizlari mavjud.

Sharq falsafasida ham insonning olamdagi markaziy o'rni masalasi muhim mavzulardan biri bo'lgan. Xususan, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi allomalar insonni nafaqat ijtimoiy mavjudot, balki koinotning aql-idrokka ega bo'lgan yakkayu yagona vakili sifatida ta'riflaganlar. Forobiy “Fozil odamlar shahri”da insonni jamiyatning markazi sifatida ko'rib, uning ma'naviy mukammalligi orqali davlat va madaniyat taraqqiyotini asoslagan.

Demak, antropotsentrizmning asosiy g'oyasi shundaki, inson – olamni anglashning markaziy subyekti, uning tajribasi va tafakkuri esa bilimning bosh mezonidir.

1.2. Antropotsentrizmning falsafiy asoslari

Antropotsentrizmning shakllanishida uchta asosiy falsafiy oqimni ajratish mumkin:

1. **Gumanizm** – inson shaxsini eng oliy qadriyat sifatida talqin qiluvchi yo'nalish. U Uyg'onish davrida keng yoyildi (Piko della Mirandola, Erazm Rotterdamskiy).
2. **Subyektiv idealizm** – inson ongini borliqni anglashning markaziga qo'yadi (Dekart, Berkli, Kant).
3. **Ekzistensializm** – insonni o'z mavjudligini anglovchi, tanlovlari orqali mas'uliyatni o'z zimmasiga oluvchi erkin mavjudot sifatida talqin qiladi (Kierkegor, Haydegger, Sartr).

Sharq mutafakkirlari esa antropotsentrizmni nafaqat falsafiy, balki diniy-axloqiy mezonlar asosida ham talqin qilgan. Masalan, Beruniy insonni “mikrokosmos” deb atagan bo'lib, inson jismi va ruhiyatida butun koinotning in'ikosi mujassamligini ko'rsatgan. Tasavvufda ham inson “olamning quvvati” sifatida talqin qilinib, uning qalbi ilohiy haqiqatlarni aks ettiruvchi markaz deb hisoblangan.

1.3. Antropotsentrizmning ilmiy paradigmadagi rivoji

XX asrda ilm-fan taraqqiyoti bilan antropotsentrizm yangi bosqichga ko'tarildi:

• **Psixologiyada** – insonning ruhiy tajribasi va dunyoni idrok etish jarayoni asosiy tadqiqot obyekti sifatida qaraldi (V. Vundt, Z. Freyd, K. Yung).

• **Antropologiyada** – inson biologik va madaniy mavjudot sifatida tahlil qilindi.

• **Tilshunoslikda** – tilni inson tafakkuri va dunyoqarashining in'ikosi sifatida o'rganish yondashuvi shakllandi.

Bugungi kunda antropotsentrizm tamoyili tilshunoslik, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, semiotika, falsafa va psixologiyaning kesishgan nuqtasida metodologik birlik vazifasini bajaradi.

1.4. Tilshunoslik uchun falsafiy asoslarning ahamiyati

Antropotsentrik yondashuv tilshunoslikda quyidagi metodologik tamoyillarni shakllantiradi:

• **Til va tafakkur birligi** – til inson ongining tuzilishini va dunyoni idrok etish usullarini ifodalaydi.

• **Til va madaniyat integratsiyasi** – til jamiyatning qadriyatlarini, mentaliteti va tarixiy xotirasini aks ettiradi.

• **Til va shaxs** – tilning asosiy markazi individual shaxs va uning tajribasi hisoblanadi.

• **Til va jamiyat** – til ijtimoiy tizim bo'lib, insonlararo muloqot, ijtimoiy integratsiya va identifikatsiyaning asosi hisoblanadi.

Shunday qilib, antropotsentrizm falsafiy jihatdan insonni olam markazi sifatida talqin etgan bo'lsa, lingvistik paradigmalarda bu tamoyil tilni inson tajribasi, tafakkuri va madaniyatini o'rganishning eng muhim manbai sifatida ko'rsatadi.

II. Antropotsentrizmning lingvistik paradigmadagi shakllanishi

2.1. Tilshunoslikda antropotsentrik burilish

XX asr tilshunosligi tarixida “**antropotsentrik burilish**” tushunchasi alohida o'rin tutadi. Chunki XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida tilshunoslik asosan **strukturalistik** va **formalistik** yondashuvlarga tayanib, tilni o'z-o'zidan mavjud bo'lgan, ijtimoiy voqealardan nisbatan mustaqil tizim sifatida ko'rgan (F. de Sossyur, L. Bloomfield).

Ammo keyinchalik tilni inson tafakkuri, psixologiyasi va madaniyatidan ajratib bo'lmazligi anglanib, **inson markazga qo'yildi**. Bu jarayon “antropotsentrik burilish” deb ataladi va u tilshunoslikdagi quyidagi o'zgarishlarga olib keldi:

• Tilshunoslikning diqqat markazi **til tizimidan shaxsga** ko'chdi;

• Til insonning **dunyoqarashini shakllantiruvchi vosita** sifatida talqin qilina boshlandi;

• Lisoniy birliklarning ma'nosi **ijtimoiy-madaniy kontekst** asosida izohlanadigan bo'ldi;

• Tilshunoslik fan sifatida **sotsiologiya, psixologiya va madaniyatshunoslik bilan integratsiya** yo'lga kirdi.

Bu yondashuv N. Xomskiy (generativ grammatika), E. Sapir va B. Uorf (lingvistik nisbiylik), J. Lakoff (kognitiv lingvistik), Y. Stepanov va V. Humboldt (til va tafakkur birligi) kabi olimlarning izlanishlarida asosiy metodologik prinsipga aylandi.

2.2. Kognitiv tilshunoslik va antropotsentrizm

Kognitiv tilshunoslik – antropotsentrizmning eng yorqin ifodasidir. Bu yo'nalishga ko'ra:

• **Til – inson ongining oynasi**. Tilshunoslik tilni emas, balki inson tafakkurini o'rganadi (J. Lakoff, M. Jonson).

• **Kontseptual tizim** – har bir xalq dunyoni til orqali ongida o'ziga xos tarzda modellashtiradi (Yu. Karaulov, A. Wierzbicka).

• **Metafora va ramzlar** – inson tajribasining asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, til orqali madaniy kodga aylanadi.

Masalan, o'zbek tilida “**ko'ngil**” tushunchasi nafaqat psixologik holat, balki butun ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar majmuini bildiradi. Bu antropotsentrizmning tilshunoslikdagi amaliy ko'rinishi bo'lib, insonning dunyoni idrok etish usulini ko'rsatadi.

2.3. Lingvomadaniyatshunoslik va sotsiolingvistika

Antropotsentrik paradigma natijasida **lingvomadaniyatshunoslik** va **sotsiolingvistika** fanlari rivojlandi.

- **Lingvomadaniyatshunoslik** tilni madaniyat bilan uyg'un holda tahlil qiladi. Har bir so'z yoki ibora xalqning urf-odati, diniy qarashlari, qadriyatlarini bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tilidagi **“non”** so'zi nafaqat oziq-ovqat nomi, balki muqaddaslik, baraka va mehr ramzi hamdir.

- **Sotsiolingvistika** esa tilni ijtimoiy qatlamlar, guruhlar va kommunikativ vaziyatlar asosida o'rganadi. Bu yo'nalishda insonning til vositasida o'z **ijtimoiy identifikatsiyasini** shakllantirish jarayonlari tahlil qilinadi.

2.4. Antropotsentrizm va kommunikativ yondashuv

Tilshunoslikning antropotsentrik paradigmasi kommunikativ yondashuvni ham shakllantirdi. Bu yo'nalishga ko'ra:

- Til – **muloqot vositasi**, uni izolyatsiyada emas, balki real kommunikativ vaziyatda o'rganish zarur;

- Gapiruvchi shaxs va uning **nutqiy niyatlari** (intentions) asosiy obyekt sifatida qaraladi;

- **Pragmatika** – antropotsentrizmning amaliy ifodasi bo'lib, nutqiy faoliyatni inson ehtiyojlari, maqsadlari va ijtimoiy kontekst asosida o'rganadi.

2.5. O'zbek tilshunosligida antropotsentrizm tamoyillari

So'nggi o'n yilliklarda o'zbek tilshunosligida ham antropotsentrik yondashuv faol qo'llanmoqda. Jumladan:

- **O'zbek xalq og'zaki ijodi** (ertaklar, maqollar, qo'shiqlar) lingvomadaniy manba sifatida tadqiq qilinmoqda;

- **O'zbek antroponimiyasi** (ism-shariflar tizimi)da xalqning diniy, tarixiy va madaniy qarashlari tahlil qilinmoqda;

- **Leksik qatlamda** milliy dunyoqarash va qadriyatlarning aks etishi o'rganilmoqda;

- **Diskursiv tahlil** (siyosiy nutq, ommaviy axborot vositalari tili, ijtimoiy tarmoqlar tili) antropotsentrizm asosida olib borilmoqda.

Demak, antropotsentrizm lingvistik paradigmasida insonni markazga qo'yadi va tilni inson tafakkuri, madaniyati, ijtimoiy hayoti bilan uzviy bog'liq holda o'rganishni talab etadi. Shu bois zamonaviy tilshunoslik antropotsentrik yo'nalishsiz rivojlanishi mumkin emas. Bu yondashuv o'zbek tilshunosligi uchun ham dolzarb bo'lib, milliy tilimizning lingvomadaniy, sotsiologik va kognitiv xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

III. Antropotsentrizmning lingvistik tadqiqot metodlari

3.1. Antropotsentrizmga asoslangan metodlarning shakllanishi

Antropotsentrizm tilshunoslikda shuni ko'rsatdiki, tilni insondan ajratib, faqat strukturaviy tizim sifatida o'rganish yetarli emas. Shu sababli XX asr o'rtalaridan boshlab lingvistik tadqiqotlarda yangi metodlar shakllandi:

- **Kognitiv metod** – til birliklari orqali inson tafakkuri va konseptual tizimni o'rganish;

- **Pragmatik metod** – tilning kommunikativ jarayondagi amaliy qo'llanishini tahlil qilish;

- **Lingvomadaniy metod** – til birliklari orqali xalqning madaniyatini va qadriyatlarini aniqlash;

- **Diskursiv metod** – nutqiy faoliyatni ijtimoiy va madaniy kontekstda o'rganish.

Bu metodlar tilshunoslikning faqat shakl va grammatik tuzilishga emas, balki inson tafakkuriga, dunyoqarashiga va ijtimoiy xulq-atvoriga qaratilganini anglatadi.

3.2. Kognitiv-lingvistik metodlar

Kognitiv lingvistika antropotsentrizmning asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Unda quyidagi metodlar qo'llanadi:

1. **Kontseptual tahlil** – muayyan til birligi ortida yotgan tushunchaviy modelni ochish. Masalan, o'zbek tilida **“dil”**, **“ko'ngil”**, **“ruh”** so'zlari insonning ichki dunyosini turlicha tasvirlaydi.

2. **Freym va ssenariylar** – til birliklari insonning tajribasini qanday modellashtirishini o'rganish. Masalan, **“to'y”** freymi: kuyov, kelin, ota-onalar, mehmonlar, rasm-rusumlar.

3. **Metafora tahlili** – abstrakt tushunchalarning obrazli vositalar orqali ifodalanishini aniqlash. Masalan, **“hayot yo'l”**, **“ilm chiroq”**, **“ko'ngil daryo”**.

Bu metodlar inson dunyoqarashining til orqali qanday aks etishini ko'rsatib beradi.

3.3. Pragmatik metodlar

Pragmatika antropotsentriзмning kommunikativ yo‘nalishini aks ettiradi. Bu metodlarda asosiy e‘tibor insonning nutqiy niyatlariga qaratiladi:

- **Nutq aktlari nazariyasi** (J. Austin, J. Searle) – so‘zlash jarayoni orqali bajariladigan amallarni tahlil qiladi (iltimos, buyruq, maslahat, va’da).

- **Deixis** – til birliklarining gapiruvchi va tinglovchiga, joy va vaqtga bog‘liqligi. Masalan: “men”, “bu yerda”, “hozir”.

- **Implicatura va presuppozitsiya** – nutq ortidagi yashirin ma‘no va kutilmalarni ochib berish.

Masalan, “Deraza ochilsa yaxshi bo‘lardi” gapida bevosita buyruq emas, balki muloyim iltimos yashirinib yotadi.

3.4. Lingvomadaniy metodlar

Lingvomadaniy tadqiqotlar antropotsentrik paradigma doirasida keng qo‘llanadi. Asosiy usullari:

1. **Madaniy kodlarni tahlil qilish** – so‘z va iboralarda xalqning qadriyatlarini aniqlash. Masalan, “non”, “salom”, “ota-onani hurmat” kabi tushunchalar.

2. **Etnolingvistik tahlil** – til birliklari orqali xalqning urf-odatlarini va dunyoqarashini tadqiq qilish. Masalan, o‘zbek tilidagi “sumalak”, “o‘lan”, “gulxan” so‘zlari Navro‘z marosimlari bilan bog‘liq.

3. **Frazeologik birliklarning madaniy sharhi** – masalan, “ko‘ngli tog‘day” iborasida kenglik va saxiylik konsepti aks etadi.

3.5. Diskursiv metodlar

Diskursiv tahlil antropotsentriзмning ijtimoiy yo‘nalishini belgilaydi. Unda:

- **Siyosiy diskurs** – siyosiy yetakchilar nutqida ishlatiladigan til birliklari orqali jamiyatga ta‘sir ko‘rsatilishi tahlil qilinadi.

- **Ommaviy axborot vositalari diskursi** – jurnalistik matnlarda ishlatiladigan til vositalari orqali ijtimoiy ong shakllanishi o‘rganiladi.

- **Internet-diskurs** – ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot shakllari, yangi so‘zlar va qisqartmalar tahlil qilinadi.

Diskursiv metod tilni ijtimoiy jarayonlarning bevosita aks-sadosi sifatida o‘rganishga imkon beradi.

3.6. O‘zbek tilshunosligida antropotsentrik metodlar

O‘zbek tilshunosligida ham bu metodlar muvaffaqiyatli qo‘llanmoqda:

- **Kognitiv metodlar** yordamida maqollar, topishmoqlar va ertaklarning konseptual asoslari tahlil qilinmoqda;

- **Pragmatik metodlar** orqali siyosiy nutq va reklama matnlarining yashirin ma‘nolari ochilmoqda;

- **Lingvomadaniy metodlar** asosida milliy qadriyatlarni ifodalovchi so‘zlar o‘rganilmoqda;

- **Diskursiv metodlar** yordamida zamonaviy o‘zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar nutqi tahlil qilinmoqda.

Antropotsentriзм lingvistik metodologiyani tubdan yangiladi. Endi tilshunoslikda faqat grammatik tizim emas, balki inson tafakkuri, madaniyati, ijtimoiy hayoti va kommunikativ faoliyati asosiy tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda. Shu bois antropotsentrik metodlar tilning **insoniy mohiyatini** chuqurroq ochishga imkon bermoqda.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000